

ТЕМПЕРАТУРА ОСВІТЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРЕКЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ

Сергієнко Олена ¹, Груде Анастасія ²

¹ старша викладачка кафедри дизайну,
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
член Спілки дизайнерів України, Україна
vvs64728@gmail.com

² здобувачка кафедри дизайну,
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна
floarianna.forever@gmail.com

Анотація. У статті досліджується вплив температури світла на психологічний стан людини в контексті дизайну інтер'єру. Проаналізовано особливості теплого та холодного освітлення та їхній вплив на психологічний комфорт осіб зі зниженим емоційним станом. Визначено оптимальні параметри освітлення для житлових приміщень з урахуванням психологічного стану мешканців. Результати дослідження демонструють, що раціональний підбір температури світла може значно покращити психологічний стан людини та створити терапевтичне середовище.

Ключові слова: температура світла, дизайн інтер'єру, психологічний стан, тепле освітлення, холодне освітлення.

Повномасштабна російська агресія проти України спричинила масштабну гуманітарну кризу та значне погіршення психологічного здоров'я населення. Станом на 2024 рік 46% населення зазначають проблеми з психологічним здоров'ям (WHO, 2022). У контексті цієї кризи особливого значення набуває роль дизайну інтер'єру як інструменту створення терапевтичного середовища.

Мета. Дослідження впливу температури світла на психологічний стан людини та визначення оптимальних параметрів освітлення для інтер'єрів, що сприяють покращенню психологічного самопочуття, особливо для осіб зі зниженим емоційним станом.

Дослідження впливу світла на психологічний стан людини мають тривалу історію. Дослідники встановили, що якісний кольоровий дизайн покращує загальний настрій та самопочуття людей (Küller et al., 2009). Інші дослідники

виявили, що учасники експерименту демонстрували більш низькі рівні тривоги при теплому освітленні порівняно з холодним освітленням, особливо в інтер'єрах у синіх тонах (Shahidi et al., 2021).

Освітлення, зокрема температура світла, є критичним параметром, який впливає не лише на естетичне сприйняття простору, але й на фізіологічні та психологічні реакції організму. Дослідження підтверджують, що раціонально спроектоване світлове середовище може коригувати циркадні ритми та покращувати психологічний стан (Terman & Terman, 2005). Таким чином, інтеграція науково обґрунтованих принципів освітлення у практику дизайну інтер'єру набуває особливої актуальності для підтримки психологічного здоров'я українського населення в умовах тривалої війни.

Сучасне освітлення класифікується за температурою світла на три основні категорії. Тепле світло створює затишну розслаблюючу атмосферу, що імітує природне освітлення заходу сонця або вогню. Нейтральне світло забезпечує збалансоване сприйняття і є універсальним для різних приміщень. Холодне світло стимулює активність, пильність та концентрацію уваги.

Крім того, температура світла безпосередньо впливає на регуляцію циркадних ритмів, а також на виробництво мелатоніну, який сприяє покращенню сну. Тепле освітлення сприяє розслабленню та зменшенню тривожності, що робить його оптимальним вибором для житлових приміщень, особливо для людей з емоційними розладами (Zhu et al., 2019). Холодне світло, навпаки, підвищує рівень активності. Так, при виборі освітлення важливо враховувати функціональне призначення приміщення. Для спалень рекомендується тепле світло, що сприяє розслабленню та покращує якість сну. У робочих зонах доцільно використовувати нейтральне освітлення, що підтримує концентрацію без надмірної стимуляції (Knez & Kers, 2000).

Загалом світлі приміщення формують більш позитивне емоційне сприйняття, ніж темні, оскільки світлі поверхні відбивають більше світла, і простір здається відкритим і повітряним, що підсилює позитивний стан. Інстинктивно люди реагують на світло як на безпеку (сонце, день), тому світлі інтер'єри викликають відчуття комфорту та спокою.

Якщо світлі відтінки в інтер'єрі асоціюються з позитивними емоціями, то темні можуть провокувати пригнічені чи тривожні стани. У надмірно освітлених просторах деякі кольори виглядають світлішими та менш насиченими: наприклад, жовтий стає м'якшим, світлішим і втрачає свою інтенсивність.

Тепле та холодне освітлення по-різному впливають на колірне рішення в інтер'єрі та можуть повністю змінити його загальне візуальне тло. Під теплим освітленням фіолетові та сині відтінки в інтер'єрі темніють і можуть виглядати тьмяними, збляклими та наближеними до коричневих відтінків, а холодне освітлення може змінювати сприйняття теплих кольорів, роблячи їх менш

насиченими або більш приглушеними, що створює менш комфортні враження. Тому при виборі освітлення слід ретельно врахувати палітру, щоб створити бажане сприйняття простору та уникнути небажаних спотворень кольору.

Серед інноваційних рішень, вкладених у корекцію психологічного стану, важливе місце займає технологія динамічного освітлення. Це система, у якій інтенсивність, напрям або кольорова температура світла змінюються в режимі реального часу. Таке освітлення може працювати за заданими сценаріями, реагувати на час доби чи датчики, або ж керуватися вручну. Воно передбачає зміну кольорової температури, використання RGB-ефектів та різні світлові сценарії, включно з імітацією природних циклів. Основним призначенням динамічного освітлення є формування атмосфери, підвищення комфорту й продуктивності, декоративне підсилення інтер'єру та гнучке зонування простору в системах "розумного дому". Особливо актуальним воно є для осіб зі зниженим емоційним станом, оскільки м'які зміни світла та імітація природного ритму можуть позитивно впливати на емоційне самопочуття та створювати відчуття стабільності й підтримки.

Так, при проектуванні інтер'єру, дизайнери мають враховувати індивідуальні потреби користувачів, особливо тих, хто має психологічні розлади. Грамотна комбінація різних типів освітлення, які можуть адаптуватися до часу доби та виду діяльності і рівня психологічного стану або напруження, створює оптимальне середовище для психологічного комфорту. Таке динамічне освітлення допомагає регулювати настрій, знижує рівень стресу і підтримує здоровий добовий ритм.

Висновки. Температура світла є потужним інструментом у дизайні інтер'єру, що безпосередньо впливає на психологічний стан людини. Тепле освітлення рекомендується для житлових приміщень та зон відпочинку, особливо для осіб зі зниженим емоційним станом, оскільки воно сприяє розслабленню та зменшенню тривожності. Холодне світло ефективно для підвищення активності. Сучасні технології дозволяють створювати динамічні системи освітлення, які адаптуються до потреб користувача протягом дня, підтримуючи здоровий циркадний ритм та покращуючи якість життя.

Тепле й холодне освітлення по-різному впливають на кольори в інтер'єрі та можуть повністю змінити його візуальний фон. Тому під час вибору освітлення важливо враховувати кольорову гамму приміщення, щоб досягти потрібного ефекту та уникнути спотворень.

Дизайнери інтер'єру мають інтегрувати ці знання у практику проектування для створення терапевтичних середовищ, що сприяють психологічному здоров'ю.

Літературні джерела

1. Knez, I., & Kers, C. (2000). Effects of indoor lighting, gender, and age on mood and cognitive performance. *Environment and Behavior*, 32(6), 817-831. DOI : 10.1177/0013916500326005
2. Küller, R., Ballal, S., Laike, T., Mikellides, B., & Tonello, G. (2009). The impact of light and colour on psychological mood: a cross-cultural study of indoor work environments. *Ergonomics*, 49(14), 1496-1507. DOI : 10.1080/00140130600858142
3. Shahidi, A., Mofatteh, M., Ameri, S., Fazlollahtabar, H., & Rahmanian, M. (2021). Effect of warm/cool white lights on visual perception and mood in warm/cool color environments. *Gene Cell Tissue*, 8(4), e113192. DOI : 10.5812/gct.113192
4. Terman, M., & Terman, J. S. (2005). Light therapy for seasonal and nonseasonal depression: efficacy, protocol, safety, and side effects. *CNS Spectrums*, 10(8), 647-663. DOI : 10.1017/S1092852900019611
5. Zhu, Y., Yang, M., Yao, Y., Xiong, X., Li, X., Zhou, G., & Ma, N. (2019). Effects of illuminance and correlated color temperature on daytime cognitive performance, subjective mood, and alertness in healthy adults. *Environment and Behavior*, 51(2), 199-230. DOI : 10.1177/0013916517738077